

A matemática da vacinação: doses versus porcentagens de vacinados

Considerando o percentual expressivo da população brasileira ainda não imunizada, o Ministério da Saúde anunciou no dia 16 de novembro de 2021, o lançamento da campanha “Mega Vacinação”, que pretende reforçar a importância da população acima de 18 anos completar o ciclo vacinal contra Covid-19.

No Brasil, até 20 de novembro de 2021, 60,31% de toda a população havia recebido as duas doses (ou dose única) da vacina contra Covid-19. Contudo, 21 milhões de pessoas ainda aguardam a segunda dose e devem retornar aos postos de vacinação.

Segundo o Ministério da Saúde¹, as UFs que possuem o ciclo vacinal mais incompleto, em termos nominais, são os estados de São Paulo e Minas Gerais, faltando 4,1 e 2,2 milhões de segundas doses, respectivamente. Entretanto, ao se considerar a população total dessas UFs, veremos que este quantitativo apresentado pelo Ministério da Saúde pode não representar a total dimensão da vacinação nestes estados.

A evolução da vacinação entre as UFs pode ser comparada em termos nominais (quantidade de doses aplicadas) e percentuais (quantidade de doses aplicadas em relação à população da UF).

De acordo com os dados do MonitoraCovid-19, até o dia 20 de novembro de 2021, mais de 128 milhões de pessoas têm o esquema vacinal completo. Dentre essas, mais de 47 milhões de pessoas são residentes nos estados de São Paulo e Minas Gerais, o que representa 36,73% das pessoas totalmente vacinadas no país.

Atualmente, São Paulo é o único estado com mais de 70% de sua população vacinada com duas doses, sendo seguido por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, com mais de 65% da população vacinada com duas doses. Minas Gerais tem 61% de sua população totalmente vacinada. Por outro lado, sete estados apresentam percentuais de população totalmente vacinada

1

<https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/11/governo-federal-lanca-campanha-201cmega-vacinacao201d-para-reforcar-imunizacao-dos-brasileiros-contra-covid-19>

inferiores a 50%: Tocantins (47,98%), Amazonas (46,99%), Acre (44,96%), Maranhão (44,98%), Pará (39,50%), Roraima (38,44%) e Amapá (35,62%).

Estes números demonstram que campanhas de vacinação devem ser orientadas tanto em termos nominais, para se prever a quantidade de doses necessárias para a imunização da população, quanto em termos percentuais, para poder priorizar regiões com menores coberturas vacinais.

